

KORXONALARDA PUL MABLAG‘LARI HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Maxmudov Sherzod Baxtiyorovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Tarmoqlar iqtisodiyoti
va buxgalteriyasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Maxmudovsherzod@gmail.com

Iqtisodiyot fakulteti 3 kurs talabasi

Jalilov Doniyor Dilshod o‘g‘li

djalilov140@gmail.com

Iqtisodiyot fakulteti 3 kurs talabasi

Xoshimxonova Xalima Xoshimxon qizi

halimaxoshimxonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903994>

Annotasiya: Maqolada pul mablag‘i tushunchasi haqida to‘xtalib, Buxgalteriya hisoboti milliy standarti unda belgilangan umumiy qoidalar, maqsadi, amal qilish sohasi, pul mablag‘i kabi tushunchalar aks etgan. Qolaversa, maqolada pul mablag‘lari oqimining shakllanishi, o‘zlik mablag‘lari, jalb qilingan mablag‘lar, qarz mablag‘lari, operativ pul mablag‘lari to‘g‘risida ham ma‘lumot keltirib o‘tilgan. Korxonalarda pul mablag‘lari oqimini samarali boshqarish va optimallashtirishdagi bir qancha tamoyillar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: pul oqimi, aktiv, aktivlar guruhi, mablag‘lar oqimi, ekvivalent, hisobot, moliyaviy ahvol, baholash, subyekt, o‘zlik mablag‘lari, jalb qilingan mablag‘lar, qarz mablag‘lari, operativ pul mablag‘lari, foyda, prognozlash, bozor munosabatlari, ustav kapitali, mulk egalari, iqtisodiy o‘shish, biznes, mulk.

Kirish

Jamiyatimizda iqtisodiyot sohasini rivojlantirish borasida bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada iqtisodiy o‘shish, biznes, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab –quvvatlash orqali ko‘plab natijalarga erishildi. Bozor munosabatlari sharoitida pul mablag‘laridan oqilona foydalanish, ayniqsa, korxonalarda pul mablag‘lari oqimini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikamizda 2017-2021 yillarda rivojlanishining beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, xususan, korxonalarining ishlab chiqarish salohiyati va qiymatini oshirishdagi vazifalari alohida belgilab berilgan edi. Ushbular ijrosini amalda tadbiriq etish yuzasidan bir qancha muhim vazifalar belgilab berilib, aniq maqsad va vazifalar amalga oshirilib kelinmoqda. Mamlakatimizda iqtisodiyot sohasini rivojlantirish, korxonalarda pul mablag‘lari hajmini oshishiga, shuningdek, pul mablag‘lari oqimini prognozlash muhim vazifalardan biridir.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

O‘zbekiston Respublikasi Davlat mulkini boshqarish davlat qumitasining qarorining ilova qismida 1-bobi ya‘ni, Umumiy qoidalarida pul oqimi tushunchasiga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Ya‘ni, pul oqimi-muayyan davr mobaynida aktiv, aktivlar guruhi, korxonada tomonidan yaratiladigan pul mablag‘lari oqimi deb keltirib o‘tilgan. Pul oqimi to‘g‘risidagi hisobot O‘zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisoboti milliy standarti 9-son BHMS da Umumiy qoidalari, maqsadi, amal qilish sohasi, pul oqimi, harakati to‘g‘risidagi axborotni, bilish foydaliligi, tushunchalar, pul mablag‘i va ekvivalentlari pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobotni taqdim etish kabilar to‘g‘risida alohida qayd etilgan. Ushbudan kelib chiqib, pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot undan foydalanuvchilarga xo‘jalik yurituvchi subyektning moliyaviy ahvolidagi o‘zgarishlarni baholashga imkon beradi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirining “Moliyaviy hisobot shakllari va ularni to‘ldirish bo‘yicha qoidalarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot, xususiy kapital to‘g‘risidagi hisobot kabilar alohida keltirib o‘tilgan. Korxonalarda pul mablag‘lari oqimining iqtisodiy mohiyati, asosiy xususiyatlari, korxonada pul mablag‘laridan samarali foydalanish, korxonaning pul mablag‘lari oqimini shakllanishi asosiy vazifalardir.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Pul mablag‘lari harakati hisoboti moliyaviy hisobotning umumlashgan daromad, moliyaviy holat va kapitaldagi o‘zgarishlar to‘g‘risidagi hisobotlar qatoridagi asosiy hisobotlaridan biri hisoblanadi.

Korxonaning pul mablag'lari oqimini shakllanishi, o'zlik mablag'lari, jalb qilingan mablag'lar, qarz mablag'lari, operativ pul mablag'lari asosiy o'ringa ega. Ushbu tushunchalar haqida to'xtalib o'tarkanmiz, pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari taokibidagi o'zgarishlar xususida ham fikr yuritish joiz. Ushbular bo'yicha quyidagilarni keltirishimiz joiz: Pul mablag'lari hisobot davrida pul mablag'lari va larningekvivalentlari tarkibidagi o'zgarishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni, hisobot davridagi o'zgarishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni, hisobot davridagi pul oqimlarini operasion, investisiya va moliyaviy faoliyatlar bo'yicha tasniflash orqali yoritib beradi. Yuqorida korxonaning pul mablag'lari oqimini shakllanishi asosiy o'ringa ega ekanligi ta'kidlanib o'tildi. Ushbular bo'yicha ma'lumot berib o'tsak. O'zlik mablag'lariga (ustav kapitali, qo'shimcha kapital, rezerv kapitali, taqsimlanmagan foyda, amortizasiya fondi, jamg'arma fondi), jalb qilingan mablag'larga (qimmatli qog'ozlar emissiyasidan shakllangan fond, dividendlar bo'yicha hisobotlar, kelgusi davr daromadlari, kutiladigan xarajatlar rezervlari), qarz mablag'lari (bank kreditlari, kreditorlik qarzlari, faktoring, lizing va boshqa fondlar), operativ pul mablag'lari (mehnat fondi to'lash uchun fond, dividendlar to'lash uchun fond, byudjetga to'lovlar va boshqalar uchun).

Korxonada o'z faoliyatini boshlashda zarur bo'lgan mulkni sotib olishni hamda ishlab chiqarishni yuritishni moliyalashtiradigan asosiy manba bo'lib korxonaning ustav kapitali shaklida jamg'ariladigan mulk egalari mablag'lari korxonada belgilangan tartibda shakllangan boshqa kapitallar hamda ta'sischilarning ishlab chiqarishni kengaytirishi uchun qoldirgan foydalari hisoblanadi. Korxonalarda pul oqimi tushunchasi korxonada tijorat faoliyatining sof pulli natijasi sifatida ifodalanib, ular harakatlanishining yo'nalishi bo'yicha, tushumlarning tavsiflari bo'yicha, guruhlarga ajratish mumkin.

Xulosa

Pul oqimi o'z harakatining yo'nalishi bo'yicha pul mablag'lari kirimi, pul mablag'lari chiqimiga ajratilsa, tushumlar tavsifi bo'yicha bir xil va doimiy ravishda bo'lmagan tushumi pul oqimi, bir xil bo'lgan lekin doimiy ravishda bo'lmagan tushumi pul oqimi, bir xil miqdordagi va doimiy bir muddatda tashuvchi pul oqimi, har qanday moliyaviy bitimda maqsad ikki yo'nalishdagi pul oqimi to'g'risida boradi, 1. Hozirdan kelgusiga tomon, 2. Kelgusidan hozirga tomon. Korxonalarda pul mablag'lari oqimini samarali boshqarish va optimallashtirishda axborotlarning ishonchliligi tamoyili, balanslashtirilish tamoyili, samaradorlikni ta'minlash tamoyili, likvidlikni ta'minlash tamoyili kabi tamoyillar orqali amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Республика ҳудудларини тоифаларга ажратиш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлашнинг табақалаштирилган тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 2022 йил 30 декабрдаги ПФ 287 сонли Фармони <https://lex.uz/ru/docs/6333225>
2. Худойкулов С. К., Буранова Л. В. Худудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги "Иqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021 yil 5/2021 (№ 00055) <http://iqtisodiyot.tsue.uz> https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/24_Khudoykulov_Buranova.pdf
3. . Hotamov K.R. Bilvosita soliqlar hisobi, tahlili va auditini takomillashtirish. Dissertatsiya i.f.d., – T., 2016.136 b.